

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ахмедходжаев Хамит Турсунович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
ЧИГИТ САРАЛАГИЧНИНГ НАЗАРИЙ ТАДҚИҚОТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL